

QADIMDAN VA HOZIRGI KUNDA HAM FOYDALANIB KELINAYOTGAN QURILISH MATERIALLARI

Xo'jaqulova Charos Sherzod qizi

**Toshkent Arxitektura qurulish universiteti
Devorbop va pardozbop qurulish materiallari
texnologiyasi yo'nalishi 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10837538>**

Annotatsiya: Qurilish materiallari ishlab chiqarish va ularni xalq xo'jaligida ishlatishning o'ziga xos tarixi bor. Juda qadimgi va eng ko'p tarqalgan gil qurilish materiallari sifatida insoniyat taraqqiyotining boshlang'ich davridayoq ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan insoniyat xar xil shaklli buyumlar tayyorlashi va ularning mustahkamligi oshirish maqsadida quritish va kuydirishni o'rgangan. Sopol buyumlar ishlab chiqarish bir necha ming yillardan beri mavjud.

Kalit so'zlar: binolar, rekonstruksiya, tabiiy va sun'iy materiallar, bog'lovchi moddalar, inshootlar, sopol buyumlar, metall-plastmassa, gazlangan beton mahsulotlari.

Kirish

Turli binolar va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashda ishlatiladigan qurilish materiallari va buyumlari quyidagilarga bo'linadi:

- Tabiiy - g'isht, beton, sement, yog'och va boshqalar. Ular binolarning turli elementlarini (devorlar, shiftlar, qoplamalar, pollar) qurishda qo'llaniladi.
- Sun'iy - maxsus maqsadlar uchun: gidroizolyatsiya, issiqlik izolyatsiyasi, akustik va boshqalar.

Bino va inshootlarni qurish, ulardan foydalanish, montaj qilish va ta'mirlash jarayonida ular qurilgan qurilish mahsulotlari va inshootlari turli xil jismoniy, mexanik, fizik va texnologik ta'sirlarga duchor bo'ladi. Gidrotexnika muhandisi ma'lum shartlar uchun yetarli kuch, ishonchlik va chidamlilikka ega bo'lgan to'g'ri material, mahsulot yoki tuzilmani qanday tanlashni bilishi kerak. Masalan:

- binolarning tashqi devorlari uchun material xonani tashqi sovuqdan himoya qilish uchun yetarli kuchga ega bo'lgan eng past issiqlik o'tkazuvchanligiga ega bo'lishi kerak;
- sug'orish uchun qurilish materiallari - suv o'tkazmasligi va navbatma-navbat namlash va quritishga chidamliligi;
- yo'l sirtining materiallari (asfalt, beton) transport yukiga bardosh berish uchun yetarli kuchga va past bosimga bardoshli bo'lishi kerak.

Materiallar va mahsulotlarni tasniflashda ular yaxshi xususiyat va sifatlarga ega bo'lishi kerakligini esga olish kerak.

Asosiy qism

Bog'lovchi moddalarning bundan 4-5 ming yil avval sun'iy yo'l bilan hosil qilinganligi tarixdan ma'lum. Misrdagi hashamatli yodgorliklardan fir'avn qabrlari, Xeops piramidasi, Karnakedagi Amona ibodatxonasi kabi ulkan noyob yodgorliklar eramizdan ikki-to'rt ming yil avval xarsang tosh elementlari vositasida qurilgan. Vatanimizda bog'lovchi moddalar (asosan, ohak va gips) ishlab chiqarish sanoati tosh materiallarni inshootlarda qo'llab kelinganligi asosida vujudga keldi. Masalan shahar devorlari, minoralar, masjid va qasrlar, Buxoro, Samarqand, Xiva yodgorliklari kabi inshootlarning qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojini oshirgan. Xorazm chor atrofi qalin devorlar bilan o'rab chiqilgan to'rtta silindr minoradan iborat edi. Minoraning

usti tep-tekis qilib ishlangan. Bunday inshootlarni qurishda qo'shilmalar bilan ishlangan ganch qorishmasi va giltuproqdan pishirilgan yapaloq g'ishtlar hamda tabiiy toshlar ishlatilgan.

Markaziy Osiyoda bundan bir necha ming yil muqaddam sirlangan sopol buyumlar tayyorlash sopol san'atining muhim tarmoqlaridan biri edi. Kulollar gildan turli-tuman buyumlar yasab, ularni har xil chidamli ranglar bilan bezaganlar. X asarda Farg'ona va Samarqandda yasalgan sopol buyumlardan bir necha nusxasi topilgan. Ularda gilli naqshlar va ranglar to'la saqlangan. Bundan 6 ming yil muqaddam Turkistonning janubidagi qadimgi qishloqda o'tkazilgan qazish ishlari natijasida sopol tosh va mis buyumlar topilgan. X-XV asrlarda va undan keyin O'rta Osiyo xalqlari xashamatli inshootlar qurishda rangli g'isht, har xil rangda sirlangan sopol taxtachalarni dekorativ qoplamlar sifatida ishlatganlar. X asrda qurilgan Buxorodagi Ismoil Somoniyning maqbarasi, XI asrda Buxorodagi, balandligi 50 metrli pishiq g'ishtdan qurilgan minorai Kalon, Samarqanddagi Temur va SHohi- Zinda maqbaralari (XV-asr) va boshqalar o'sha davrning mashhur me'morchilik yodgorliklaridir.

XIX-asrning birinchi yarmiga qadar asosiy qurilish materiallari sifatida yog'och ishlatilgan edi. Markaziy Osiyo sharoitida yog'och materiallari sifatida, asosan, terak, qayrag'och, tol, yong'oq, tut va archa ishlatilgan. Zilzilabardosh yog'och sinchli binolardan hozirga qadar buzilmay turganlari juda ko'p. Yog'ochga o'yib ishlangan ajoyib naqshdor ustunlar eshik va raxlar hozirga qadar sharq san'atini boyitib turibdi.

Keyingi yillarda qurilish materiallarini ishlab chiqarish bir necha marta ortdi. Mahsulotning sifati yaxshilandi, assortimenti ko'paydi va yangi texnologik usullar ishga tushirildi. Hozirgi qurilish materiallari korxonalarida Vatanimizda ishlab chiqarilgan yuqori unumli mashinalar bilan ta'minlangan. Ishlab chiqarishdagi deyarli hamma texnologik bosqichlar mexanizatsiyalashtirilgan. Qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatining eng muhim vazifalari mahalliy xom ashyodan keng foydalanish va buyum ishlab chiqarishni rivojlantirish, ularning sifatini oshirish va qurilishning tannarxini kamaytirishdir.

Yog'och, g'isht va betondan an'anaviy qurilish materiallaridan odatiy foydalanishga qaramay, yangi texnologiyalar va yangi qurilish materiallari bozorda mustahkam o'rin egalladi. Bular:

1. gaz beton bloklari
2. metall-plastmassa
3. sifatli yog'och
4. beton beton

1. **Gazlangan beton bloklari** — ko'plab afzalliklar va bir nechta kamchiliklar, gazbetondan tayyorlangan. Tarkibi kvarts qumi, sement, ohak va suvni o'z ichiga oladi. Alyuminiy kukunlari mavjudligi sababli go'zanaklar hosil bo'ladi. Avtokovlash jarayoni tabiiy bosim va haroratda ishlab chiqarishga nisbatan sezilarli darajada tezlashadi. Gaz beton bloklaridan bir qavatli va bir necha qavatli turar-joy binolari, qishloq uylari, garajlar, chorvachilik uchun binolar qurilgan. Ushbu qurilish materialining bir qator afzalliklari uni universal qiladi. U yuqori quvvatga ega, lekin o'ziga xos tortishish kuchi past, yonmaydi va suvda cho'kmaydi; sovuqqa chidamliligi yuqori darajasi, ovoz va issiqlik izolyatsiyasi, bug' o'tkazuvchanligi ortdi.

2. **Metall-plastmassa** — alyuminiy yoki po'lat va polimer qatlamlari birlashtirilgan qoplama panellari, suv quvurlari va boshqa ba'zi mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan kompozit material. Odatda, metall taglik mahsulot ichida yashirin bo'lib, uning qattiqligi va shakli saqlanishini ta'minlaydi va polimer qatlamlari uni tashqi tomondan qoplaydi, korroziyaga chidamliligini ta'minlaydi. Metall-plastmassa quvurlarda polimer qatlamlari ularni

olib yuruvchi alyuminiy trubaning har ikki tomonida (tashqi va ichki) joylashgan. Deraza va eshik romlarini ishlab chiqarishda ishlatiladigan metall-plastmassa kompozit material emas. Metall PVX profiliga bo'shliq bilan kiritiladi, unga o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan biriktiriladi va bitta materialni hosil qilmaydi. Harorat o'zgarishi ta'sirida PVX-metall aloqasi yo'q qilinadi, bu esa mahsulot xususiyatlarining yomonlashishiga olib keladi.

3. Uylarni qurishda tosh, g'isht va sement ustunlik qilgan qurilish materiallariga aylanganiga qaramay, yuqori sifatli yog'och hamon bu maqsadlar uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, har qanday materiallardan qurilgan uyda yashash imkoniyatiga ega bo'lgan boy yevropaliklar yog'ochni tanlaydilar. Buning sabablari aniq. Faqat tabiiy yog'och barchamiz yaxshi ko'radigan uyda o'ziga xos qulaylik va qulaylikni yaratishi mumkin.

Zamonaviy materiallar yog'ochning o'zi sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Yog'ochni qayta ishlash uchun ishlatiladigan maxsus antiseptik va boshqa vositalar uni yanada mustahkam qiladi va yog'och hasharotlari tomonidan yeyishga, shuningdek, yomon ob-havo omillariga chidamli bo'ladi. Ha, yuqori ehtimollik bilan, zamonaviy yog'och uy ichida shponli eshiklar o'rnatiladi. Bu iste'molchiga arzonroq yog'och uy sotib olish imkonini beradi, aslida, agar siz unga qarasangiz, tarixiy yog'och tuzilmalardan farq qilmaydi. Tarixchilar va o'z davlatlarining tarixi bilan qiziquvchilar uchun saqlanib qolgan yog'och cherkovlar alohida qiziqish uyg'otadi. Aynan ular ko'plab tadqiqotchilarga O'rta asrlar Rossiyasi arxitekturasi sirlarini zabt etishga imkon beradi.

4. Ekologik tozalikka intilib, bugungi kunda xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida tobora ko'proq yangi texnologiyalar tug'ilmoqda. Shunday qilib, Italiyaliklarni avtomobil qabristonlarining keng hududlarida to'plangan keraksiz shinalar tog'lari juda hayratda qoldirdi. "Nima uchun ulardan plomba yasashga harakat qilmaslik kerak", - deb qaror qildilar Italiyada va eski shinalardan parchalanishni boshladilar. Natijada yangi beton olindi, uning mexanik sinovlari ixtirochilarni hayratda qoldirdi. Materialning texnik xususiyatlari yaxshilandi. Sanoat miqyosida shinobeton ishlab chiqarish boshlanadigan soat unchalik uzoq emas. Ayni paytda shinalardan qo'shimchalar qo'shilgan eksperimental beton savdosi qizg'in davom etmoqda. Chiqindilarni shinalar hududga tashlab ketmasligi uchun Italiya munitsipalitetlari rahbariyati qadimiy yodgorliklarni mustahkamlashda foydalaniladigan shinabetonga faol buyurtma bermoqda. Ammo nima deyishim mumkin, ular mashhur Piza minorasini faqat beton poydevor quyish orqali qat'iy vertikal ravishda qo'yimoqchi bo'lganlarida. To'g'ri, keyin u oddiy arxitektura yodgorligiga aylanadi, ulardan sayyoramizda juda ko'p. Bu shuni anglatadiki, u "tushgan" minoraning o'ziga xosligini yo'qotadi.

Hozirgi zamon sintetik polimerlar va detallar ishlab chiqarish qurilish materiallari sohasida tub burilish yasadi. Sintetik materiallarni qurilishda ishlatishning afzalligi shundaki, qurilish qurilmalari yengillashadi va uni tayyorlash uchun kam mehnat sarflanadi, yog'och, sement, rangli metallar va boshqa qurilish materiallari tejaladi. O'zbekistondagi qurilish materiallarini o'rganish va ularni ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishda ko'pgina ilmiy tekshirish institutlari va tajribaxonalari hamda markaziy institutlarining o'rni juda ham katta.

Xulosa

Bugungi kunda talab etilayotgan sifatli qurilish materiallarini ishlab chiqarish turlarini kengaytirish, ichki bozorni import o'rnini bosuvchi va raqobatbardosh qurilish materiallari hamda mahalliy ishlab chiqarilgan buyumlar bilan to'ldirishga muhim vazifa sifatida qaralayotgani ham bejiz emas. Quvonarlisi, yurtimiz qurilish korxonalarida ishlab chiqarilgan

keramik plitkalar, keramik mahsulotlar, quruq qurilish aralashmalari, pishgan g'isht, tabiiy toshdan yasalgan qoplovchi buyumlar, ohak, polipropilen quvurlar singari qurilish materiallariga Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston bozorlarida talab ortib bormoqda. Tahlillarni keltiradigan bo'lsak, 2016-yilda 55,3 mln dollar miqdorida materiallar eksport qilingan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 257 mln dollarga, ya'ni 4,6 barobar oshdi. 2021-yilda esa 270 mln dollar miqdoriga eksport hajmi oshishi kutilmoqda.

So'nggi to'rt yilda mamlakatimizda devorbop materiallarning vaqt bo'yicha bardoshliligi, har xil iqlim sharoitiga chidamliligi va mustahkamligini oshirishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Izlanishlar natijasida mahalliy xomashyo asosida sanoat va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanib, samarali devorbop buyumlar ishlab chiqarishning energiya tejankor texnologiyasi yaratilgani taklif etilayotgan mahsulot tannarxining arzonlashuviga sabab bo'ldi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
2. Строительные материалы [Под общей ред. В.Г.Микулского], М., 2000;
3. Saidov I.E. Qurilish materiallari va metallar texnologiyasi. Qarshi – 2018y
4. Muratovich M. R. Rajaboevich IA HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY ONGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ JARAYON SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – T. 36. – №. 1. – С. 32-34.
5. <https://yuz.uz/uz/news/qurilish-materiallari-sanoati-yangi-davr-yangi-imkoniyatlar>
6. <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-stroitelnye-materialy-ot-drevnosti-do-sovremennosti-4453714.html>